

महात्मा जोतीराव फुले यांच्या कवितेतील धर्मविषयक विचार

प्रा. बाळकृष्ण बंडू जाधव

सहयोगी प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, मराठी विभाग, चंद्राबाई-शांताप्पा शेंडुरे कॉलेज, हुपरी जि. कोल्हापूर ४१६२०३
महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: not available

Received: 17 July, 2024 | Accepted: 29 August, 2024 | Published: 30 August, 2024

कोणतीही साहित्यकृती, आत्मनिष्ठ, अनुभवसिद्ध अशी प्रतिभा व कल्पनेतून साकारलेली व्यक्तिनिष्ठ कला असते की समाजनिष्ठ! हा मत प्रवाह आजतागायत वाङ्मयीन इतिहासात कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. उदाहरणार्थ 'साहित्यकृती ही एक कल्पनाविष्ट कलावस्तू असून तिचे सौंदर्य स्वायत्त असते त्यामुळे वाङ्मयीन संहिता इतिहासातील असतात असे या भूमिकेचे समर्थन करण्यात येते (क्रेन आर.एस.१९६७) याउलट स्टीफन ग्रीनबॅल्टप्रणीत नवइतिहासवादी दृष्टिकोनानुसार साहित्य निर्मिती हाच मुळी एक सांस्कृतिक व्यवहार असतो; किंबहुना साहित्य निर्मितीला सामाजिक संबंदातच असतेपण प्राप्त होते. असे मानणारा हा पक्ष आहे^१ वरील पक्षकारांचा साहित्यविषयक दृष्टिकोन पाहिला तर आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास हा साहित्य हे समाजनिष्ठ सांस्कृतिक व्यवहार असतो, या धारणीतून न लिहिता साहित्यकृती ही इतिहासातील कलावस्तू म्हणूनच लिहिला. त्यामुळे आधुनिक मराठी साहित्य परंपरेत महात्मा जोतीराव फुले यांना कवी-लेखक म्हणून गौण लेखण्यात आले.त्यांच्या साहित्यास प्रचारकी थाटाचे साहित्य संबोधण्यात आले. पुढे ज्येष्ठ साहित्यिक आनंद यादव यांनी महात्मा फुले यांना आधुनिक मराठी साहित्याचे जनक म्हटले पण आजही ही धारणा रूढ झालेली नाही.

तत्कालीन कोणत्याही लेखक-कवींपेक्षा महात्मा फुलेंचा साहित्य विषयक दृष्टिकोन किती स्पष्ट होता. हे त्यांनी'ग्रंथकार सभेस लिहिलेल्या खरमरीत पत्रावरून स्पष्ट होते. महात्मा फुले हे साहित्य निर्मितीकडे एक समाजनिष्ठ, सांस्कृतिक व्यवहाराचे साधन म्हणून पाहत होते. एवढेच नव्हे तर प्रस्थापितांचे अभिजातवादी साहित्य व शुद्रातिशुद्रांचे साहित्य अशी भेदरेषाच त्यांनी स्पष्ट केली.'बळीराजाचे शूरपुत्र' असे बहुजनांना संबोधून त्यांच्यात ऊर्जा भरण्याचे, अस्मिता निर्माण करण्याचे कार्य केले.यावरून ते केवळ समाजक्रांतिकारक विचारवंत नव्हते तर वर्तमानाशी सुसंगत साहित्य लेखन करणारे साहित्यिक होते.एकंदरी त्यांच्या वैचारिक व ललित साहित्यात भाषिक अभिव्यक्ती व शैलीबाबत अस्सल देशीपण आढळते या बाबींचा विचार करता त्यांना साहित्यिक म्हणून निर्विवादपणे मान्य करावे लागते.

महात्मा जोतीराव फुले यांचे क्रांतीदर्शी कार्य व त्यांच्या वैचारिक अथवा ललित साहित्य निर्मितीचा पाया धर्म चिकित्सा हाच होता. त्यांनी वेद, स्मृति व पुराणग्रंथांची परखड चिकित्सा करून वैदिकांनी ज्या विराट पुरुषाच्या (ब्रह्मा) माध्यमातून वर्णाश्रम धर्माची मांडणी

केली केली त्या विषमतावादी व्यवस्थेलाच धुडकावून लावले. ब्राह्मणी वर्चस्ववाद, धर्मभोळेपणा, वर्ण-जाती भेद, विषमता यांना तिलांजली देऊन समता, मानवता, बंधुता, करुणा व सत्यनिष्ठा या मूल्यांना समाजात रुजवण्यासाठी वैचारिक व ललित साहित्याचा सांस्कृतिक हत्यार म्हणून वापर केला व सामाजिक क्रांती घडवली.

महात्मा जोतीराव फुले यांनी आपल्या अखंड रचनेत धर्मविषयक संकल्पना, शूद्रातिशूद्रांची अवनीती, भटशाहीचे प्राबल्य, नीती, सदविवेक, सदाचार, सदवर्तन व शिक्षण इत्यादी विषयांना महत्त्व देऊन त्यांच्या काव्यातून सामाजिक व वैयक्तिक जीवन जगण्याचा मार्ग निर्देश केला आहे व बहुजनांच्या सर्वकष मुक्ती संदर्भात विचार मांडले आहेत. आर्यांनी इराण मार्गे येऊन बळीराजाच्या क्षत्रियांना पराजित केले. व वेद, स्मृति व पुराणग्रंथांच्या आधारे चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापून त्यांना गुलाम केले. भाकडकथा रचून, धर्माचा धाक दाखवून यज्ञ, ज्योतिष विद्या व कर्मकांडात बहुजनांना गुंतवून त्यांच्या धर्मभोळीपणाचा फायदा घेतला व समाजाला गुलामीत लोटून दिले. वेद ग्रंथ वाचण्याची बंदी केली. त्यामुळे आपली अवनीती झाली ते म्हणतात-

अस्सल क्षत्रिय रणीं जेर केले II हाकलून दिले II अरण्यात II
कंदमुळे फळे भक्षूण राहिलें II आर्यांनी पीडीले II बाहेरून II
ब्राह्मणांचे वेद मैदानी आणा ना II वाचून दावा ना II सर्व जगा II
वेदबळावर होती धर्मलंड, कुभांडी अभंड, जोती म्हणे II ^३/(पृष्ठ-५९२)

स्वधर्मी शूद्रांना वेदाध्ययनाची बंदी घालता. इंद्रजांना वेदज्ञान देता. वेद बळावर मेखी मिरवता तर वेद ग्रंथ चिकित्सेसाठी जगासमोर मैदानात आणा असे आव्हान देतात पण ते आर्य भटांप्रती द्वेष भावना ठेवून नका. त्यांना सुखाने वागवा असा समानतेचा संदेशही बहुजनांना देतात. क्षत्रियांनो, तुम्ही कष्टकरी होऊन आनंदाने कुटुंबा पोसावे. मुलांना शिक्षण व विद्यार्थ्यांना अन्नदान द्यावे.

'सार्वभौम सत्य स्वतः आचरावे II सुखी वागवावे II

अशा वर्तनाने सर्वा सुख द्याल II स्वतः सुखी व्हाल II जोती म्हणे II', ^३/पृ. ५६८.

महात्मा जोतीराव फुले हे समता व विश्वबंधुत्वाच्या धारणेतून विवेकवाद व बुद्धीप्रामाण्यवादी दृष्टिकोनातून परखड धर्मचिकित्सा करणारे द्रष्टे विचारवंत व समाजसुधारक होते. परंतू ते ज्या मानव समाजाच्या कल्याणाचा विचार करीत होते तो भारतीय समाज ईश्वर व धर्म संकल्पनेच्या बाबतीत किती श्रद्धावान व संवेदनशील आहे याची त्यांना जाणीव होती म्हणून त्यांनी आपल्या क्रांतिदर्शी समाजकार्यात ईश्वर व धर्म संकल्पनेला अडसर मानला नाही. याबाबत या.बा.वडसकर म्हणतात-

"ईश्वर व धर्मावरील निष्ठा नष्ट केल्याशिवाय कोणताच क्रांतिकार्यक्रम यशस्वी होऊ शकत नाही असे त्यांनी कधीच मानले नाही श्रमिक सामान्यजनांची मानसशास्त्रीय गरज म्हणून त्यांनी परमेश्वर कल्पनेचा धक्कार केला नसला तरी त्यांनी चैतन्यवादी वा अध्यात्मवादी भूमिका कधीच स्वीकारली नाही. त्यांच्या विचारसरणीचा गाभा मानवताकेंद्री, भौतिकवादी, समतानिष्ठ आणि गतिशील क्रांतिकारी असाच आहे"^४. (पृ. २३३/३४)

धर्माला सामाजिक मूल्यांची चाड असली पाहिजे हा त्यांचा आग्रह होता. तो नीती, विवेकनिष्ठा व सत्यनिष्ठा या मूल्यांनीयुक्त भेदाभेदातीत 'रोकडा धर्म' समाजात रूजावा ही त्यांची धारणा होती.

सत्याविण नाही धर्म तो रोकडा II जनांशी वांकडा II मतभेद II
सत्य सोडू जातां वादामध्ये पडे II बुद्धीस वांकडे II जन्मभर II
सत्य तोच धर्म करावा कायम II मानवा आराम II सर्व ठायीं II

मानवांचा धर्म सत्य हीच नीती II बाकीची कुनीती II जोती म्हणे II ^५/(पृष्ठ ५७८)

सत्यधर्म हाच सर्व मानव समाजाचा एकमेव धर्म आहे असे त्यांचे मत असले तरी ते व्यक्तीच्या धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क नाकारत नाहीत उलट एकाच कुटुंबात भिन्न धर्मनिष्ठा जोपासनेचे मतस्वातंत्र्य मान्य करतात. मात्र त्यांनी धर्म व ईश्वराला कर्मकांडापासून दूर ठेवले. ईश्वर विषयक महात्मा फुलेंचा दृष्टिकोन स्पष्ट करताना हरि नरके म्हणतात-

"सृष्टी व्यापारातून व्यक्त होणाऱ्या सृष्टीकर्त्याच्या इच्छा जाणून घ्याव्यात आणि कृतज्ञताबुद्धीने त्याचे स्मरण करून अनन्यभावे शरण जावे. यापलीकडे कोणतेही कर्मकांड जोतीराव निर्मिकाला चिकटवीत नाहीत. मूर्तिपूजा, अवतारकल्पना, जपजाप्य-अनुष्ठान, नैवेद्य

वगैरेना जोतीरावानी ईश्वराच्या संदर्भात साफ नकार दिला. माणूस व ईश्वर यांच्यातील मध्यस्थाला पूर्ण फाटा दिला. धर्ममिशाने लुबाडणूक करणाऱ्या सर्व पोटाथीं दांभिकांचा पर्दाफाश केला."६/(पृष्ठ ६) महात्मा जोतीराव फुले यांचे धर्मविषयक चिंतन वर्तमानाशी सुसंगत असलेले दिसते. धर्माच्या माध्यमातून जगभरातच माजलेली दुही, लोकांची दुराग्रही प्रवृत्तीविषयी ते म्हणतात-

मानवांचा धर्म एकतो कोणता II जगी शोधू जातां II बहु धर्म II
जो तो म्हणे माझा धर्म शेकला I गर्वाने फुगला II जगा माजी II

कोणत्या धर्मास जर्गी थारा द्यावा II संसारी पाळावा II जोती म्हणे II ७/(पृष्ठ-५८५)

स्वधर्म श्रेष्ठत्वाचा गर्व व परधर्म द्वेष भावना लोकांत रूजल्याने कोणता धर्म पाळावा असा प्रश्न सूत्रास पडतो. धर्मासाठी बळी घेणे किंवा बलीदान देणं हे महापातक न समजता, त्याला लोक मार्तर होणे, जन्मतीस जाणे किंवा स्वर्ग प्राप्तीचा पवित्र मार्ग मानतात. सद्विवेकाच्या अभावाने भांबावून जाऊन रक्तपाती होतायत.

जगा माजी धर्म गणित होती II लढाया खेळती II रेड्यापरी II
रेडे धरणारे प्राणास मुकती II कित्येक म्हणती स्वर्गी गेले II
कोणी म्हणे सर्व मार्तर झाले II जन्मतीस गेल II कोणी म्हणे II

सद्विवेकावीण सर्व भांबावले II रक्तपाती झाले II जोती म्हणे II ८/(पृष्ठ. ५८५/८६)

धर्मनिष्ठेबाबत जगातील लोकांची मानसिकता, अहंकार व धर्म अभिनवेशाने किती पीडित आहे, सर्वच धर्मातील लोक किती टोकाची धर्म भावना जोपासतात याविषयीचे महात्मा फुले यांचे विचार सद्यस्थितीतही किती निकडीचे आहेत याची प्रचिती येते.

महात्मा फुलेनी स्त्री-पुरुष समानता विषयक विचार मांडताना, सर्व धर्मग्रंथ हे पुरुषांनी लिहिल्याने जगभरातच स्त्रियांवर अन्याय व पक्षपात होतो त्याला कारण धर्मग्रंथ ठरतात असे प्रतिपादन केले आहे. स्त्री पुरुष समता ही निसर्गदत्त गोष्ट असून धर्माच्या माध्यमातून स्त्री-पुरुष विषमता निर्माण करणे हे अनिष्ट आहे. स्त्री-पुरुषांनी एकमेकांशी निर्मळ व पवित्र अंतकरणाने वागले तर "जगात निर्मिकाचे राज्य होऊन, सर्व मानव स्त्री पुरुष संतोषी होऊन सुखी होतील" असा शांततामय सहजीवनाचा सुखाचा मार्ग महात्मा फुले यांनी दाखविला आहे. मात्र त्यासाठी स्त्रियांना संघटित होऊन फार मोठा संघर्ष करावा लागेल याचीही जाणीव द्यायला विसरत नाहीत. ९/(पृष्ठ ४२. हरि नरके) शुद्राप्रमाणेच स्त्रीला गुलाम बनवून अन्याय करणाऱ्या दांभिक पुरुषांना, तथाकथित धर्ममार्तंडांना जोतीराव खडसावतात-

'स्त्रीपासुनि उपजुनियां त्यांची जातीच निंदसील जरी II

उपटावे कान तुझे त्वन्मातेनेचि व्यर्थ इतर करी II' १०/(सत्सार-२ पृष्ठ. ३८५)

स्त्रीश्रेष्ठत्वाचे व स्वातंत्र्याचे मानवी जीवनातील स्थान स्पष्ट करून स्त्री स्वातंत्र्याबाबत आग्रही असणारे विचारवंत म्हणून महात्मा फुले यांचे कार्य महनीय आहे. जगातील कोणताही धर्म सत्य, नीती, सदाचार, सदवर्तन, विवेकनिष्ठा इ. मूल्यांवर आधारित असला पाहिजे.

धर्मात अखंड मानव जातीस समानतेचा दर्जा, बंधुभावाची वागणूक न्याय, व उपासनेचे व्यक्ती स्वातंत्र्य असले पाहिजे असा महात्मा फुले यांचा आग्रह होता.

"धर्मराज्य भेद मानवा नसावे II सत्याने वर्तावे ईशासाठी II

किंवा

मानवाचे धर्म नसावे अनेक II निर्मिक तो एक II जोती म्हणे II

असा त्यांचा धर्मविषयक विचार होता.

निष्कर्ष

1. ईश्वर व धर्म संकल्पनेला सामाजिक मूल्यांची चाड असली पाहिजे. त्यांनी निर्मिक संबोधले पण निर्मिकाला संकटमोचक मुक्तिदाता व धर्म संकल्पनेला आत्म्याच्या मुक्तीचा प्रेरक मानले नाही
2. म. फुलेनी धर्म हा मानवाचा कल्याणकारी पवित्र मार्ग मानला तरी कालानुरूप धर्मचिकित्सा करून सत्यधर्माचा स्वीकार करावा, ईश्वर व मानव यांच्यात मध्यस्ताची गरज नाही या विचाराचा आग्रही पुरस्कार केला.

3. धर्म वैयक्तिक बाब असली तरी आचरणाच्या बाबतीत कर्मकांड, आध्यात्मिकता, मिथ्या धर्म कल्पनेच्या पलीकडे जाऊन तो नीती, सदाचार, सदवर्तन, विवेकनिष्ठ व सत्यनिष्ठा या मूल्यावर आधारित असावा असा इहवादी दृष्टिकोन स्पष्ट केला.
4. धार्मिक मतस्वातंत्र्याचा व्यक्तीचा अधिकार ते मान्य करतात, एकाच कुटुंबात विविध धर्मांचे तत्व अनुसरणारे लोक असावेत असा व्यापक दृष्टिकोन ते स्वीकारतात पण धर्म व्यक्तीपेक्षा समाजसापेक्ष असावा अशी त्यांची ईश्वर व धर्म विषयक संकल्पना होती.

संदर्भसूची

१. वरखेडे र.ना.'आधुनिक मराठी वाङ्मयेतिहासाचे संशोधन:नव्या दिशा' पृष्ठ.२५. समाज प्रबोधन पत्रिका-जाने.-फेब्रु.-मार्च २०१४. संपा. अशोक चौसाळकर.
२. संपा. कीर, धनंजय., मालसे, स.ग., फडके, य.दि., महात्मा फुले समग्र वाङ्मय महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई (पृष्ठ ५९२)
३. किता, पृष्ठ ५६८
४. वडसकर, या. वा., 'महात्मा फुले: ईश्वर व धर्मविषयक दृष्टिकोन' (पृष्ठ-२३३/३४) महात्मा फुले गौरव ग्रंथ खंड १. सु.द्वितीयावृत्ती. नोव्हेंबर १९९१.
५. संपा. कीर, धनंजय., मालसे, स. ग., फडके, य. दि., महात्मा फुले समग्र वाङ्मय. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. (पृष्ठ ५७८)
६. भोळे, भा.ल.-'जोतीरावांची धर्मकल्पना आणि सत्यशोधक चळवळ. (पृष्ठ-६) समाज प्रबोधन पत्रिका, एप्रिल-जून २०१५. संपा. अशोक चौसाळकर.
७. संपा. कीर, धनंजय., मालसे, स. ग., फडके, य. दि., महात्मा फुले समग्र वाङ्मय. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई.(पृष्ठ-५८५)
८. किता, पृष्ठ-५८५/८६
९. नरके, हरि.'महात्मा फुले यांचा स्त्रीवादी दृष्टिकोन' (पृष्ठ ४२) समाज प्रबोधन पत्रिका (जाने. फेब्रु. मार्च - २०१४ संपा. अशोक चौसाळकर.
१०. सत्सार-२. (पृष्ठ-३८५) संपा. कीर, धनंजय., मालसे, स.ग., फडके, य. दि., महात्मा फुले समग्र वाङ्मय. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई.